

COMPRAS GOVERNAMENTAIS: A (in)aplicabilidade dos benefícios concedidos às micro e pequenas empresas à luz da Lei Complementar N° 123/2006

GOVERNMENT PURCHASES: The (in)applicability of benefits granted to micro and small enterprises in light of Complementary Law no. 123/2006

COMPRAS PÚBLICAS: La (in)aplicabilidad de los beneficios otorgados a las micro y pequeñas empresas ante la Ley Complementaria n° 123/2006

DOI: 10.5281/zenodo.16319435

Originals submetidos: 07/04/2025

Aceito para publicação: 20/06/2025

THALIA GASTÃO QUARESMA PAIVA DO VALE

Advogada, Pós Graduada em Direito Público

com ênfase em licitações e contratos

E-mail: thaliagastao@gmail.com

RESUMO

O artigo analisa a situação dos Micro e Pequenos Empreendedores (MPEs) no mercado de compras governamentais, destacando seu papel essencial na economia brasileira. Apesar de representarem a maioria das empresas registradas no Brasil, pois contribuirão significativamente para o PIB e geração de empregos, os MPEs enfrentam dificuldades para participar e vencer licitações públicas. Esses desafios incluem a inaplicabilidade da legislação que lhes concede tratamento diferenciado, falta de estrutura, corrupção e atrasos nos pagamentos. O primeiro capítulo aborda o processo de compras governamentais e licitações; o segundo destaca os benefícios legais concedidos aos pequenos empresários e sua importância econômica; o terceiro discute os obstáculos enfrentados devido à não aplicação dos benefícios previstos na legislação. A ausência de regulamentação adequada nos Estados e Municípios impede que os MPEs participem plenamente das compras públicas, além de favorecer grandes empresas em processos licitatórios fraudulentos. O desconhecimento dos procedimentos e a desestruturação das pequenas empresas também dificultam sua inserção nesse mercado. O artigo sugere políticas públicas mais eficazes para garantir a aplicação da Lei Complementar 123/2006, além da adesão dos Municípios ao Portal Nacional de Compras. Isso fomentaria a participação dos MPEs, impulsionando a economia, o emprego e o desenvolvimento social do país.

Palavras-chave: microempresário; legislação; economia, empresas, oportunidades.

ABSTRACT

This article analyzes the situation of Micro and Small Entrepreneurs (MSEs) in the government procurement market, highlighting their essential role in the Brazilian economy. Despite representing the majority of registered companies in Brazil, contributing significantly to the GDP and generating jobs, MSEs face difficulties in participating in and winning public tenders. These challenges include the inapplicability of legislation that grants them special treatment, lack of structure, corruption and late payments. The first chapter addresses the government procurement and bidding process; the second highlights the legal benefits granted to small entrepreneurs and their economic importance; the third discusses the obstacles faced due to the non-application of the benefits provided for in the legislation. The lack of adequate regulation in the States and Municipalities prevents MSEs from fully participating in public procurement, in addition to favoring large companies in fraudulent bidding processes. The lack of knowledge of procedures and the lack of structure of small companies also hinder their insertion in this market. The article suggests more effective public policies to ensure the application of Complementary Law 123/2006, in addition to the adherence of Municipalities to the National Procurement Portal. This would encourage the participation of SMEs, boosting the economy, employment and social development of the country.

Keywords: microentrepreneur; legislation; economy, companies, opportunities.

RESUMEN: Lo artículo analiza la situación de los Micro y Pequeños Empresarios (MYPE) en el mercado de compras gubernamentales, destacando su papel esencial en la economía brasileña. A pesar de representar a la mayoría de las empresas registradas en Brasil, contribuir significativamente al PIB y generar empleos, las MyPE enfrentan dificultades para participar y ganar licitaciones públicas. Estos desafíos incluyen la inaplicabilidad de la legislación que les otorga un trato diferente, la falta de estructura, la corrupción y los retrasos en los pagos. El primer capítulo aborda el proceso de compras y licitaciones gubernamentales; el segundo destaca los beneficios legales otorgados a los pequeños empresarios y su importancia económica; el tercero analiza los obstáculos enfrentados por la no aplicación de los beneficios previstos en la legislación. La falta de una regulación adecuada en Estados y Municipios impide que las Mypes participen plenamente en las compras públicas, además de favorecer a las grandes empresas en procesos de licitación fraudulentos. El desconocimiento de los procedimientos y la desintegración de las pequeñas empresas también les dificulta la entrada a este mercado. El artículo sugiere políticas públicas más efectivas para garantizar la aplicación de la Ley

Complementaria 123/2006, además de la adhesión de los Municipios al Portal Nacional de Compras. Esto incentivaría la participación de las Mypes, impulsando la economía, el empleo y el desarrollo social del país.

Palabra clave: microempresario; legislación; economía, empresas, oportunidades.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo concerne em demonstrar a situação dos Micro e Pequenos Empreendedores no cenário das compras governamentais. Essas pequenas empresas possuem tratamento jurídico diferenciado estabelecido por legislação, isto é, há uma política pública de compras governamentais voltada para que o pequeno empreendedor participe dos certames licitatórios e se torne um fornecedor dos entes federativos.

Os Micro e Pequenos Empreendedores correspondem a maioria das empresas registradas no Brasil, devido a isso, são responsáveis por mais de um terço do PIB (Produto Interno Bruto) e em grande parte da geração de empregos do país.

Apesar disso, os pequenos negócios rotineiramente se deparam com a dificuldade em participar e vencer as licitações públicas para tornarem-se fornecedores. Isso corre pela inaplicabilidade da lei que trata do tratamento diferenciado, pela falta de estrutura, pelos esquemas de corrupção e pagamentos atrasados.

Dessa forma, o presente trabalho em seu primeiro capítulo aborda o processo das compras governamentais e do cenário das licitações. O Segundo capítulo retrata quais os benefícios a legislação concede ao pequeno empresário e sua importância para a economia do Brasil. Já o terceiro, demonstra quais são os obstáculos que as Micro e Pequenas Empresas enfrentam com a inaplicabilidade dos benefícios.

Assim, é imprescindível que o tratamento diferenciado para os pequenos negócios seja efetivo. Para isso, é importante que as autoridades públicas apliquem a lei e fomentem a participação dos pequenos negócios no mercado das compras governamentais por meio dos processos licitatórios.

Com isso, o objetivo deste trabalho é analisar e propor estratégias de participação efetiva para as Micro e Pequenas Empresas nas compras públicas em iguais condições das empresas de grande porte.

Este artigo foi elaborado por meio de pesquisa bibliográfica, o que consistiu na leitura e análise de obras, pesquisas e dados que se referem ao tema abordado.

2 O PODER DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS NO BRASIL

De modo geral, as Compras Governamentais englobam todas as compras que os entes federativos da administração direta e indireta realizam, que vão desde itens básicos como canetas esferográficas até as contratações de grandes obras e serviços (Ireni Patricia,2021). Isso ocorre porque a União, os Estados, Os Municípios e o Distrito Federal, são obrigados a utilizarem do sistema de licitações ou contratação direta para efetuarem suas compras, e assim prestarem contas aos respectivos Tribunais de Contas, conforme o art. 37, inc. XXI Constituição Federal de 1988. Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Dessa forma, as compras governamentais -como política pública- incentiva e viabiliza meios para o fomento econômico e social local, cujo intuito é promover o bem-estar social. (IPEA, 2025).

Nesse sentido, vale a pena destacar o que diz o Instituto de Desenvolvimento de Pesquisa- IPEA.

O termo compras governamental remete às aquisições de bens e serviços realizadas pelos governos e pelas autoridades locais, incluindo compras, contratação, *leasing* ou qualquer outro meio contratual que envolva fornecedores nas disposições dos serviços públicos. Arelada às compras do setor público, há uma política de compras governamentais, termo que expressa a ideia de que, subjacente à compra, existe uma política de Estado, envolvendo objetivos, tais como a obtenção de eficiência, a geração de emprego e o desenvolvimento local. Assim, pode-se dizer que, a depender da agenda de desenvolvimento adotada por um governo, seu poder de compra pode ser utilizado como uma ferramenta para a promoção de indústrias específicas, desenvolvimento científico e tecnológico, e promoção de bem-estar social, entre outros objetivos (IPEA, 2017, pág.7).

Diante disso, a economia brasileira gira em torno das compras governamentais, sendo uma estratégia de aumento de emprego e renda. Dados da Secretária de Gestão do Ministério da Economia (2025), revelaram que anualmente as

compras governamentais, se somadas as aquisições dos estados, municípios e de todos os órgãos federais, possuem um total de R\$500 bilhões por ano.

Logo, o bem-estar econômico e social é desenvolvido diante das compras públicas, já que o governo possui grande poder aquisitivo e conseqüentemente existe um retorno econômico, social, industrial e tecnológico. Segundo o IPEA (2025), a política referente às compras governamentais destaca-se pela dimensão do mercado público justamente porque o governo é um importante comprador de seu país.

Para que isso ocorra, é importante ressaltar a figura do fornecedor das compras governamentais, que é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado (nacional ou internacional) que presta serviço ao governo, conforme definição do Portal de Compras (2025).

Isto é, o fornecedor participa dos processos de compras governamentais do Brasil ao suprirem a demanda de insumos/matérias/ serviços que o Governo precisa diariamente, SEBRAE (2024).

Nesse sentido, há um número expressivo de fornecedores no mercado das Compras Governamentais, que variam desde grandes empresas cujo capital é maior e as Micro e Pequenas Empresas, com capital menor. No intuito de dinamizar o mercado e estabelecer igualdade na medida de sua desigualdade, conforme prevê o princípio da isonomia (Brasil, 1988), é que o Poder Público tenta estimular a economia local dando tratamento diferenciado a esses Microempreendedores, conforme SEBRAE (2025), vez que na maioria das vezes as contratações de bens e serviços são realizadas com fornecedores de empresas médio e grande porte.

2.1 A importância das Micro e Pequenas Empresas nas Compras Governamentais para a economia brasileira

O mercado das compras governamentais é um grande propulsor da economia brasileira, conforme o Painel de Compras (2025), as compras públicas da esfera federal foram orçadas no valor total de R\$237 bilhões de reais no ano de 2024, do qual R\$61 bilhões foram comprados das MPE's. Já em relação aos estados e municípios, estimasse que a participação das MPE's no fornecimento das compras públicas corresponda apenas 15% do Produto Interno Bruto do Brasil-PIB, conforme levantado pelo SEBRAE (2024).

O que colabora para a participação das MPE's no PIB do Brasil, é o fato de 99% das empresas formais registradas são Micro e Pequenas Empresas, sendo 17,5 milhões de pequenos negócios, conforme dados SEBRAE (2024). A maior parte desses negócios estão localizados no sudeste do país, com um total de 48% das pequenas

empresas, distribuídas entre Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. (Governo Federal,2024)

Segundo dados do SEBRAE (2025), os pequenos negócios representam 43% do comércio e 36% dos serviços, o que geram 44,8% dos empregos no Brasil. Devido a isso, os pequenos negócios são alvo da política pública das compras governamentais, pois a sua presença no mercado econômico gera emprego e renda, gerando bem-estar social.

Dessa forma, são as lições de Silvio:

O papel das MPEs [Micro Pequenas e Médias Empresas] tem sido discutido e muitos países têm intensificado os investimentos para esses empreendimentos, que são responsáveis na maioria dos países desenvolvidos pela maioria da produção industrial e também do oferecimento de novos postos de trabalho. (Silva, 2004,p. 30).

Assim, o fornecimento de produtos e serviços por parte dos pequenos negócios aos entes públicos vai muito além da mera aquisição. Trata-se também da promoção econômica, industrial, tecnológica, social e até mesmo ambiental, assim afirma o IPEA.

No tocante aos objetivos não associados à aquisição em si, cumpre ressaltar que a política de compras governamentais pode ser utilizada para promover o desenvolvimento em seu sentido amplo – ou seja, econômico, industrial, tecnológico, social e ambiental. Enfatiza-se aqui que as compras feitas pelo setor público são um dos canais diretos por meio dos quais o governo interfere na demanda agregada, intervindo diretamente na economia. (Ipea, 2017,p. 11).

Com isso, é possível verificar o quão importante as Micro e Pequenas Empresas são para a economia e para a sociedade brasileira, por isso que há políticas de fomento de participação no mercado empresarial.

2.2 Participação da Micro e Pequena Empresa nas Compras Governamentais

A participação das empresas fornecedoras nos processos das Compras Públicas é algo demorado e relativamente burocrático. Há uma série de requisitos que o fornecedor deve obedecer por força legislativa, por isso esse processo é mais duradouro quando comparado com as compras do meio privado, IPEA (2024).

Nesse cenário, é que geralmente as Micro e Pequenas Empresas (MPES) encontram dificuldades para inserir-se no mercado das compras governamentais. Por isso, as MPES recebem tratamento jurídico diferenciado para participarem do processo de

compras públicas (Brasil, 1988), o intuito é oportunizar a participação dos pequenos empresários no mercado econômico.

Desse modo, o art. 179 da Constituição Federal de 1998, define a forma do favorecimento as MPES. *Vide*.

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

Segundo Ana Boas (2012), este “favorecimento” às MPES para participarem das compras governamentais, é uma chance de aumentar as vendas do pequeno empreendedor e igualar o cenário econômico brasileiro precário e instável. O fato é que as MPES possuem características próprias, destacadas no Estatuto da Micro e Pequena Empresa (Brasil, 2006).

O Estatuto da Micro e Pequena Empresa, fora estabelecido pela Lei Complementar nº 123/2006, onde é possível verificar a definição legal e a receita bruta do Microempreendedor Individual, Microempresas e Empresário de Pequeno Porte (Ana Boas, 2012).

Assim, as Micro e Pequenas Empresas e Empresas de Pequeno Porte se classificam pela forma do faturamento e número de funcionários. Segundo Portal (2025), ao Microempreendedor Individual -MEI, pode faturar até R\$81 mil reais, pode contratar apenas 1 (um) funcionário; já a Microempresa- ME, poderá ter renda anual menor ou igual a R\$360 mil e empregar o máximo de 9 pessoas no comércio e serviços, 19 pessoas no setor industrial. ; e, a Empresa de Pequeno Porte poderá faturar anualmente maior que R\$360 mil e menor ou igual a R\$4,8 milhões, poderá empregar de 10 a 49 pessoas no comércio e serviços de, no setor industrial o número será de 20 a 99 pessoas.

Nesse cenário, as MPES possuem total capacidade de serem fornecedoras das compras públicas, com o estímulo econômico, social e político (PAINEL DE COMPRAS PÚBLICAS, 2025).

2.3 Os Benefícios aplicados para as Micro e Pequenas Empresas conforme a LC 123/2006.

A Carta Magna de 1988, em art.170 pontua que a ordem econômica deve ser pautada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, consoante os ditames da justiça social e assegurados em princípios de redução de desigualdade, busca pleno pelo

trabalho, tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional e pequeno porte. (Brasil, 1988).

Logo, o tratamento diferenciado às empresas de pequeno porte é um princípio constitucional que deve ser observado pelos entes federativos. É o que destaca a cartilha do Microempreendedor SEBRAE (2025)

Promover tratamento favorecido às empresas de pequeno porte é um princípio que deve ser seguido pelo gestor público. É uma ação juridicamente segura e administrativamente desejável. Por isso, as ações destinadas às MPES são, realmente, uma estratégia clara do Estado brasileiro; Diante disso, os artigos 170 e 179, já mencionados, da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), embasam os benefícios que estão previstos no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequena Porte, conhecida também como Lei Geral, instituída pela Lei nº123/2006. Esses benefícios, previstos na legislação, correspondem a simplificação de obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias e de outros benefícios de inclusão socioeconômica das MPES (Ipea, 2017).

No contexto da inclusão socioeconômica das MPES, existe o favorecimento às MPES no ramo contratações públicas -realizadas por meio de licitação -da administração e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal (Portal de Compras,2024).

Pelo exposto, é a Lei Geral que conduz à aplicação dos benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas licitações, sendo eles: regularização fiscal tardia, empate ficto, licitação exclusiva para as MPES até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), licitação com cota de 25%, prioridade de contratação locais ou regionais até 10%, subcontratação e pagamento direto às MPES, conforme análise do SEBRAE (2025).

Ireni Patrícia (2021, p. 100), registra muito bem e de forma simplificada os benefícios aplicados às licitações onde há a participação das MPES.

As licitações públicas realizadas nos âmbitos federal, estadual e municipal devem, obrigatoriamente, dar tratamento diferenciado e favorecido às Micro e Pequenas Empresas como forma de promover o desenvolvimento econômico e social, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. Para assegurar o tratamento diferenciado e favorecido aos pequenos negócios nas licitações, a administração pública deverá:

Realizar licitações exclusivas para os pequenos negócios nas compras com valor até R\$ 80 mil.

Exigir dos licitantes a subcontratação de MPE.

Estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% para a contratação de MPE.

Assegurar, em caso de empate, a possibilidade de negociação e a preferência para contratação de MPE.Exigir a comprovação da regularidade fiscal apenas no ato da contratação, considerando prazo adicional para sanar restrições.

De modo mais detalhado, a Lei Complementar demonstra em vários artigos quais são os benefícios que se aplicam nas licitações públicas em prol das MPES, a seguir transcritos:

LC N° 123/2006

47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.

Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal.” (NR)

“Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte;

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1º (Revogado).

.....
§ 3º Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.” (NR)

“Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:

I - (Revogado);

.....
IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48.” (NR).

Os benefícios acima elencados se referem exclusivamente ao ramo das licitações públicas para as MPES por meio do edital da licitação, sendo utilizados como forma de igualar as condições de concorrência entre pequena e grande empresa, segundo destaca o SEBRAE (2025). Esses benefícios quando aplicados corretamente, têm impacto positivo na econômica, principalmente na economia local, por exemplo, o benefício de preferência de contratação de uma Micro e Pequenas Empresas sediada na

região trará mais benefícios à população local do que a contratação de uma empresa situada distante da localidade. Isso ocorre devido a arrecadação de impostos e a geração de emprego e renda, que é revestida em prol da região (Governo Federal, 2024)

Além disso, o tratamento diferenciado também se encontra em processos de registro e legalização de empresas, que é mais simplificado, unificado e conta com uma única entrada de documentos pela intergeração dos órgãos envolvidos. A facilidade maior consiste em uma única criação de base cadastral (Jucema, 2025).

Também, há o benéfico da adesão ao Simples Nacional, com a unificação de pagamento de impostos municipais como o ISS, estaduais como o ICMS e a contribuição patronal para a previdência, ou seja, trata-se de um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições pertinentes às obrigações das MPES (Governo Federal, 2025).

Outro importante benefício, é a fiscalização orientadora para as MPES, antes da autuação da multa, estabelecido no art.55, §1 da Lei Complementar nº 123/2006, que assim diz:

Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente orientadora quando à atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento.

§ 1º Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.

Assim, segundo IPEA (2025) todos os benefícios são imprescindíveis para a saúde econômica e social das Micro e Pequenas Empresas. Mas, a inaplicabilidade do tratamento jurídico diferenciado tem impacto negativo e instável nos negócios, pois conforme o IBGE (2025) a média de sobrevivência do micro e pequena empresa no Brasil são de cinco anos. A causa principal disso, são os obstáculos que os micros e pequenos empreendedores encontram dentro do cenário econômico, social e político.

3 OBSTÁCULOS À APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DENTRO DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS.

Mesmo com a devida previsão legal do tratamento diferenciado, os micros e pequenos empresários possuem dificuldades em manterem-se no mercado socioeconômico brasileiro (IBGE, 2025). As principais causas que obstaculizariam a vida útil de uma pequena empresa estão associadas à ausência de desburocratização no processo de obtenção de crédito, planejamento e capacitação em gestão casual e em se

tratando das licitações públicas, a não aplicação dos benefícios nos processos de aquisição das compras governamentais pelos gestores locais. É o que diz Junior e Ribeiro:

No que diz respeito à importância política de compras governamentais, em primeiro lugar, é relevante lembrar a magnitude do mercado público, visto que o governo é um importante comprador em seus respectivos países. Nesse sentido, existe um potencial econômico muito grande relacionado às compras de bens e serviços realizadas pelo setor público de um país, mas, ao mesmo tempo, há grandes desafios para evitar problemas decorrentes dessas aquisições – por exemplo, desperdício, corrupção etc. (Junior; Ribeiro, 2017, p.9)

Assim, embora exista grande potencial no mercado de compras públicas, é importante que haja interesse dos gestores da administração direta e indireta em aplicar e dar efetividade aos benefícios licitatórios que a Lei Complementar nº 123/2006 prevê, pois na prática há um despreparo na condução e efetivação da política de compras governamentais no que concerne o fornecedor micro. De um lado há a falta de conhecimento e suporte do pequeno empresário e de outro há a falta de interesse da administração pública em adequar-se à legislação (Junior; Ribeiro, 2017).

Essa falta de interesse está diretamente relacionada com os esquemas de corrupção, pois comumente no cenário das compras governamentais existem esquemas de fraudes e licitações em contratos com a utilização de empresas inidôneas (Tribunal de Contas da União-TCU, 2025).

Desse modo, os próprios gestores públicos acabam beneficiando seus próprios interesses ou de terceiros por meio das licitações fictícias e assim privilegiando algumas empresas, que na maioria das vezes são de grande porte. Nesse sentido, vale a pena mencionar Irine Patrícia (2021, p. 18):

O gestor mal-intencionado dirige as licitações a fornecedores “amigos”, por meio da especificação de condições impeditivas da livre concorrência, incluindo exigências que os demais fornecedores em potencial não têm condições de atender. Um indício da possibilidade de problemas em licitações é a constância de compras junto aos mesmos fornecedores, sem que haja certo rodízio. Caso haja rodízio, há necessidade de verificar a concentração, geralmente ocorrida em apenas três empresas. Sendo comprovado que está havendo direcionamento de compras a fornecedores privilegiados, o fato configura formação de quadrilha, ou crime organizado.

Além das crises de gerenciamento da gestão governamental nos procedimentos licitatórios, há um outro ponto que merece destaque: quando uma Micro ou Pequena empresa consegue sair vencedora de um certame licitatório existe outro desafio, que é manter o fornecimento de bens, serviços ou mercadorias mesmo com os atrasos de pagamentos do ente público. Segundo o IPEA (2017), a falta ou o atraso de pagamento por parte dos entes decorre das restrições orçamentárias e desorganização na gestão de

compras.

Ante ao exposto, segundo a Agência Brasileira (2024) a não aplicação dos benefícios que se direcionam exclusivamente para as MPES no ramo das licitações ocasiona uma série de impactos negativos no cenário social e econômico do Brasil, vez que a ausência de transparência e o descrédito envolvendo os escândalos de corrupção do ente público, o favorecimento entre os participantes, a necessidade e demanda de tempo para acompanhar os processos licitatórios burocratizados, as dificuldades de interação e negociação com poder público, desmotivam a participação do Micro e Pequeno Empreendedor.

3.1 O impacto à economia brasileira diante da inaplicabilidade do tratamento diferenciado às MPES

Com a economia desaquecida pela falta de incentivo e o fato que nem sempre às políticas públicas que beneficiam às MPES são aplicadas, a economia brasileira sofre grande impacto econômico e social. Segundo o IBGE (2025), 29% das MPES acabam encerrando suas atividades antes de completarem 5 (cinco) anos de mercado.

Não o bastante, também conforme o IBGE (2025), houve um aumento significativo no encerramento de empresas desde a pandemia em 2020, onde 73,2% das empresas que fecharam suas portas eram em grande parte Micro e Pequenos Empreendedores.

Assim, com o fechamento das empresas ocorre conseqüentemente o aumento da taxa de desemprego, no final do ano de 2022 essa taxa era de 7,9%. Já no início de 2023, essa taxa subiu para 8,8% (IBGE, 2025). E em 2024 (IBGE, 2025), foram contabilizados 6,8 milhões de desempregados, só na região Nordeste o percentual foi de 8,6%, no Norte foi de 6,9%, no Sul de 3,6%, no Sudeste de 5,9%, e na região Centro Oeste foi de 5,0%. Isso ocorre porque as Micro e Pequenas Empresas são responsáveis por gerarem 78,4% empregos, pois a cada 10 vagas de trabalho, 8 foram gerados por um micro ou um pequeno empreendedor, consoante dados do SEBRAE (2025).

Além disso, a inaplicabilidade dos benefícios às MPES ocasiona um mercado empresarial desleal e de concorrência desigual, o que leva muitos pequenos empresários a buscarem linhas de crédito juntos aos bancos. No entanto, segundo o SEBRAE (2024) mesmo com uma taxa de juros diferenciadas, o cenário do mercado de crédito é desafiador, o que leva o endividamento da empresa.

Ainda, segundo o SEBRAE (2025), a alta taxa de juros, inflação e da taxa Selic, são os motivos que levam as Micro e Pequenas Empresas optarem por um

financiamento de crédito em maior tempo e com a parcela mais baixa, mas, as dificuldades em manter o faturamento necessário para adimplir com todas as obrigações causam a queda no rendimento mensal. Consoante dados da Agência Brasileira (2025), o índice de faturamento das pequenas empresas teve um declínio de 28% no último ano.

É nesse contexto que, também relatado pelo SEBRAE (2025) 61% das dívidas do Brasil pertencem aos micros e pequenos empresários, já que as conjunturas do mercado não os favorecem. Mas, isso seria diferente caso esses pequenos empresários recebessem corretamente o tratamento jurídico diferenciado.

Dessarte, conforme o Ministério da Economia (2025) a inaplicabilidade dos benefícios impacta negativamente no eixo econômico e social do Brasil, já que com o fechamento de muitas micro e pequenas empresas elevam o número de desemprego do país, causando a diminuição da renda média das famílias brasileiras.

4 CONCLUSÃO

Por todo o exposto, o papel das Micro e Pequenas empresas não se limita apenas à venda de produtos e serviços para a União, Estados e Municípios, pois é um grande aliado do desenvolvimento econômico e social do Brasil. E apesar de serem classificadas como pequenos negócios, são o grupo empresarial que mais dominam o mercado e geram empregos.

Contudo, as dificuldades existentes de manterem-se no mercado econômico acaba proporcionando uma economia instável no país. Isso se dá em razão a não observância efetiva e concreta às políticas públicas voltadas especialmente para os Micro e Pequenos Empreendedores, principalmente nos Estados e Municípios.

É no âmbito federativo que os pequenos empresários conseguem fornecer em maior número seus produtos e serviços, enquanto os Estados e Municípios estão enrijecidos com a inaplicabilidade da Lei Complementar nº 123/2006 devido à falta de regulamentação adequada, capaz de incentivarem a política local para o pequeno empresário. Isso é altamente preocupante, já que são as micro e pequenas empresas que mais geram empregos na localidade ou região onde está sediada, sem a devida fomentação de mercado não é possível que esse determinado lugar prospere economicamente.

Também, é nos Estados e Municípios que há maiores indícios de fraudes em licitações, tendo como beneficiadas disso as grandes empresas, o que inibe a participação das MPE's. Além disso, o não conhecimento dos procedimentos licitatórios e da legislação somado com desestrutura dos pequenos negócios, faz com que muitos não

procurem os editais de licitação e tão pouco habilite sua pequena empresa para participarem de certames licitatórios.

Por isso, só a existência do tratamento jurídico diferenciado que consta na Lei Complementar nº 123/2006, não é capaz de garantir os benefícios às MPE's. É preciso que haja política pública que possa fiscalizar a União, os Estados e os Municípios quanto à aplicação efetiva da lei.

Outrossim, é imprescindível que os Municípios passem a integrar ao Portal Nacional de Compras do Governo Federal para realizarem suas licitações, isso irá aumentar a participação das MPE's nas licitações locais e restringir as práticas de corrupção, possibilitando a efetivação das compras governamentais.

Com a devida atenção aos Micro e Pequenos Empresários, é possível melhorar a economia do país com a geração de emprego e renda, elevando o bem-estar social e econômico do Brasil e possibilitando que milhares de brasileiros e brasileiras sejam donos de seu próprio negócio.

REFERÊNCIAS

ASN NACIONAL. **Dia da Micro e Pequena Empresa evidencia a importância dos empreendedores para o Brasil.** Disponível em: <<https://agenciasebrae.com.br/brasil-empendedor/dia-da-micro-e-pequena-empresa-evidencia-a-importancia-dos-empresarios-para-brasil/#:~:text=Em%20mais%20um%20Dia%20Nacional,5%20mil%C3%B5es%20de%20pequenos%20neg%C3%B3cios>>. Acesso em: 10 de janeiro de 2025.

ASN NACIONAL. **Oito em cada dez empregos foram gerados nos pequenos negócios em 2022.** Disponível em: <https://agenciasebrae.com.br/brasil-empendedor/oito-em-cada-dez-empregos-foram-gerados-nos-pequenos-negocios-em-2022/>. Acesso em: 7 de dezembro de 2024.

BRASIL. **CONSTITUIÇÃO FEDERAL.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 10 de dezembro de 2024.

BRASIL. **LEI COMPLEMENTAR 123/2006.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm. Acesso em 22 de janeiro de 2025.

BRASIL. GOVERNO FEDERAL. **FÓRUM PERMANENTE MPE E EPP.** Disponível em <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2023/maio/forum-de-mpes-comeca-a-definir-prioridades-para-a-politica-nacional-do-setor>. Acesso em 10 de maio de 2024.

BRASIL. SEBRAE. **Compras governamentais: MEIs, micro e pequenas empresas.** Disponível em <<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/compras-governamentais-meis-micro-e-pequenas-empresas,5a81072348e3d510VgnVCM1000004c00210aRCRD>>. Acesso em 30 de janeiro de 2025.

BRASIL. SEBRAE. **Compras Governamentais, Formalização, Licitação.** Disponível em <<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Busca?q=Compras%20Governamentais,%20Formaliza%C3%A7%C3%A3o,%20Licita%C3%A7%C3%A3o>>. Acesso em 12 de maio de 2024.

BRASIL. PAINEL DE COMPRAS. **Micro e Pequenas Empresas.** Disponível em <<https://www.google.com/search?q=painel+de+compras+mpes&oq=painel+de+compras+mpes&aqs=chrome..69i57j33i160l2.5179j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>>:>. Acesso em 25 de janeiro de 2025.

BRASIL. SEBRAE. **Lei Geral da Microempresa.** Disponível em <<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/lei-geral-da-micro-e-pequena-empresa,46b1494aed4bd710VgnVCM100000d701210aRCRD>>. Acesso em 25 de janeiro de 2025.

NOHORA. Ireni Patrícia. **Gestão Pública: Abordagem Integrada da Administração e do Direito Administrativo.** Edição 1°. São Paulo. Atlas 2021.

PORTAL DA INDÚSTRIA. **Micro e Pequena Empresa: Qual a definição para as empresas?.** Disponível em <<https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/micro-e-pequena-empresa/>> . Acesso em 13 de dezembro de 2024.

PORTAL DE COMPRAS. **Fórum de MPEs começa a definir prioridades para a política nacional do setor.** Disponível em: <<https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2023/maio/forum-de-mpes-comeca-a-definir-prioridades-para-a-politica-nacional-do-setor>>. Acesso em 18 de janeiro de 2025.

IBGE. **As Micro e Pequenas Empresas Comerciais e de Serviços no Brasil.** Disponível em <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/outras-estatisticas-economicas/9123-as-micro-e-pequenas-empresas-comerciais-e-de-servicos-no-brasil.html>> Acesso em 02 de janeiro de 2025.

IBGE. **Desemprego.** Disponível em < <https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php>> Acesso em 08 de dezembro de 2024.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. **A CORRUPÇÃO NO ORÇAMENTO: FRAUDES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS COM O EMPREGO DE EMPRESAS INIDÔNEA.** Disponível em <<https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/a-corrupcao-no-orcamento-fraudes-em-licitacoes-e-contratos-com-o-emprego-de-empresas-inidoneas.htm>> Acesso em: 08 de dezembro de 2025.

JUCEMA. **Pequenos Negócios. Disponível em**

<<http://portal.jucema.ma.gov.br/pagina/843>>. Acesso em: 18 de dezembro de 2024.

IPEA. **Mercado de Compras Governamentais.** Disponível em:

<https://www.ipea.gov.br/portal/licitacoes-e-contratos>. Acesso em: 15 de janeiro de 2025.

SILVA, João Braz. **O Uso de Ferramentas de Gestão Empresarial como Fator de Sucesso dentro das Empresas** - Um Estudo de Caso. Dissertação – Mestrado em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis, 2004.